

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDAGI MA’NAVIY VA MADANIY TARAQQIYOT

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abdusamadova Gulsanam Bahodirjon qizi,

Xusanova Feruza Ravshanbek qizi, Abdukarimova Gulchiroy Adhamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik yillarida O‘zbekistondagi ma’naviy va madaniy taraqqiyot haqida so‘z yuritiladi. Masjid va madrasalar, Makka va Madinaga haj va umra qiluvchilar, erkin tarqalayotgan diniy adabiyotlar soni keskin ortdi. 1991 yilda O‘zbekiston huquqiy tajribasida birinchi bor “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida” qonun qabul qilindi. Qonunda diniy tashkilotlar faoliyatining yangi sharoitdagi huquqiy asoslari, davlat organlari bilan o‘zaro munosabatlari aniq belgilab berilgan.

Ushbu qonun har bir fuqaroga mustaqil, ixtiyoriy ravishda o‘zining dinga munosabatini ifoda etish imkonini beradi. Davlat uning organlari diniy tashkilotlar ichki faoliyatiga aralashmaydi, diniy marosimlarni cheklab qo‘ymaydi. Barcha diniy tashkilotlar va teng huquqqa egadirlar. Diniy tashkilotlar, o‘z navbatida, davlatning sekulyar (dunyoviy) xarakterini e’tirof etadi. Diniy tashkilotlar davlat va maktabdan ajratilgan bo‘lsa-da, jamiyatdan, uning ijtimoiy-madaniy va boshqa sohalaridan ajratilgan emas.

Kalit so‘zlar: vijdon erkinligi, mustaqillik, ma’naviy va madaniy taraqqiyot, diniy tashkilot, Islom konferentsiyasi tashkiloti, milliy madaniy markazlar, YUNESKO, jahon madaniy merosi.

KIRISH: Mustaqil O‘zbekistonda davlat organlari va diniy tashkilotlar rahbarlari o‘rtasida o‘zaro hamjihatlik va xayrixohlik munosabatlari qaror topdi. 1992 yildan Ro‘za hayiti (Iyd al-Fitr) va Qurbon hayiti (Iyd al-Adho) bayramining birinchi kunlari dam olish kuni deb e’lon qilindi. Islom ta’limoti va falsafasini keng o‘rganish, o‘zbek xalqining diniy, tarixiy va madaniy merosini chuqur ilmiy tadqiq etish, yuqori malakali dinshunos, huquqshunos va iqtisodchilarni tayyorlash maqsadida Toshkent islom universiteti ochildi (1999). Universitet huzuridagi gimnaziya, litsey, bakalavriyat, magistratura, aspirantura bosqichlarida 1,5 mingga yaqin yoshlar tahsil oladi (2005). Universitet qoshida tadqiqot markazi tashkil etilgan. Markaz respublikada islom tarixi va islomshunoslik bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlarni muvofiqlashtiradi va zarur ilmiy uslubiy tavsiyalar ishlab chiqadi.

2006 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, respublikada 2186 ta diniy tashkilot, jumladan,

1987 ta masjid rasmiy ro`yxatdan o`tgan. Imomlarning 484 nafari (24,4%) oliy, 1194 nafari (60,1%) o`rta maxsus diniy ma`lumotga ega. Respublikada Toshkent islom instituti (Islom ma`hadi), o`rta maxsus islom bilim yurtlari hamda pravoslav va protestant seminariyalar mavjud. Barcha dindorlar O`zbekistonda va xorijda nashr qilingan diniy adabiyotlardan erkin foydalanmoqdalar. Alouddin Mansur tomonidan Qur`onning o`zbek tilidagi dastlabki izohli tarjimai “Sharq yulduzi” jurnalining 1990-92 yilgi sonlarida e`lon qilindi, so`ng “Cho`lpon” nashriyotida jamlanib kitob holida nashr etildi. 2001 va 2004 yillarda Toshkent islom universiteti nashriyoti Abdulaziz Mansurning «Qur`oni Karim ma`nolarning tarjimai va tafsiri»ni chop etdi.

Toshkent islom madaniyati poytaxti.

Mamlakatimizda mustaqillik sharoitida islom diniga berilayotgan katta e`tibor, xususan mashhur din arboblari Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Abdulholiq G`ijduvoni, Burhoniddin Marg`inoniy, Xoja Ahror va boshqalarning xotiralarini nishonlanishi, ularga atab me`moriy majmualar bunyod etilishi jahondagi islom mamlakatlari nazaridan chetda qolmadi. Ayniqsa, poytaxtimiz Toshkentda ko`plab masjidlar qurilishi, o`quv yurtlari tashkil etilishi, islom me`moriy obidalarini ta`mirlashga bo`lgan hukumatimizning sa`y-harakatlari xalqaro islom tashkilotlari tomonidan e`tirof etilmoqda.

2007 yil yanvarda Islom konferentsiyasi tashkiloti (IKT) tarkibidagi muassasalardan biri-Ta`lim, fan va madaniyat masalalari bo`yicha Xalqaro islom tashkiloti (AYSEKO) tomonidan Toshkent shahriga “Islom madaniyati poytaxti”, degan nom berildi. Toshkent bilan bir qatorda Fes (Marokash), Tripoli (Liviya), Dakar (Senegal) shaharlari ham Islom madaniyatining poytaxti, deb e`lon qilindi.

Toshkent shahri “Islom madaniyati poytaxti” deb e`lon qilinishi yurtimiz ma`naviy-madaniy hayotida juda katta voqea bo`ldi. Qolaversa bu o`zbek xalqining islom madaniy taraqqiyotiga qo`shgan beqiyos hissasining benazir e`tirofi bo`ldi. Toshkentda bunga javoban ulkan Hazrati Imom majmuasi bunyod etildi.

Milliy madaniy markazlar O`zbekistonda yashovchi muayyan bir millat vakillarining milliy madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi jamiyat tashkilotlari bo`lib, dastlab 1989 yilda koreyslar, qozoqlar, yaxudiylar, armanlar tomonidan Respublika viloyatlarida tuzilgan. Hozirda ularning soni 140 dan oshadi. O`zbekistonda yashovchi turli millat vakillarini Respublika ijtimoiy, ma`naviy-ma`rifiy hayotida faol ishtirok etishini ta`minlash milliy-madaniy markazlar faoliyatini muhim yo`nalishlaridan biridir. Jumladan, xorijiy mamlakatlardagi turdosh tashkilotlar hamda tarixiy vatanlari bilan do`stlik, hamkorlik, madaniy - ma`rifiy aloqalar o`rnatish va hamdo`stlik aloqalarini rivojlantirish va Respublika baynalmilal madaniyat markazi, manfaatdor vazirliklar, idoralar, davlat va jamoa tashkilotlari hamda ijodiy uyushmalar bilan hamkorlikda mamlakatimizda fuqarolar hamjihatligi va millatlararo totuvlikni mustahkamlashga ko`maklashish markazning asosiy vazifalari bo`lib

hisoblanadi. Milliy-madaniy markazlar faoliyatini O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 1992 yil 13 yanvardagi qarori bilan tashkil etilgan Respublika baynalmilal madaniyat markazi muvofiqlashtiradi.

Mustaqillikka erishilgach, o`zbek adabiyoti tarixining yangi davri boshlandi. Uning o`ziga xos xususiyatlaridan biri avvalo sotsialistik realizm metodi o`z kuchini yo`qotganligida bo`ldi. Ikkinchidan, o`zbek tilining sofligi va adabiy til sifatidagi mavqeini tiklash uchun harakat boshlandi. Uchinchidan, sovet davrida qoralanib kelingan tarixiy siymolar (Amir Temur va b.) haqida tarixiy mavzuda asar yozish imkoniyati yaratildi. To`rtinchidan, islom dini g`oyalari va arboblarning obrazlari badiiy ijodda o`z ifodasini topa boshladi. Beshinchidan, yozuvchilar umuman erkin ijod etish huquqiga ega bo`ldilar. Oltinchidan, badiiy ijod biror ijtimoiy guruh, partiya yoki davlatning mafkuraviy quroli emas, balki xalqning adabiyoti, shu xalq hayoti, orzu va umidlarining ifodachisi sifatida maydonga chiqdi. Ettinchidan, o`zbek adabiyoti milliy adabiyot sifatida kamol topa boshladi. Bu davr she`riyatida she`rlar sekin-asta yangi voqelikni yuzaki tasvirlashdan uning ichki mohiyatini ochishga, yangi tarixiy - ijtimoiy davrning ma`naviy masalalarini yoritishga o`ta boshladilar (Erkin Voxidov, Ablulla Oripov, Rauf Parfi, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Xalima Xudoyberdieva, M.Yusuf va b.)

Xalq hayoti va tarixiy o`tmishida ro`y bergan voqea-hodisalarni garchad hikoya va ocherk janrlarida tasvirlash oson va qulay bo`lishiga qaramay, shu davrda yirik nasriy asarlar yaratildi. Bu janrlarda O.Yoqubov va P.Qodirov kabi tajribali romannavislar qatorida X.Shayxov, Muhammad Ali, Sh.Bo`taev, X.Davronlar ham ijod qildilar.

Mustaqillik davri dramaturgiyasida Amir Temur, Bobur, Ulug`bek va Jaloliddin Manguberdi singari davlat arboblari obrazini yaratishga alohida e`tibor berildi. A.Oripovning «Sohibqiron» dramasi yaratilishi adabiy hayotda voqea bo`ldi va bu asar qo`shni mamlakatlar teatrlarida ham saxnalashtirildi. Dramaturg I.Sulton 90 - yillar boshlarida «Qaqnus», «Oydin kecha asirligida» va «Yangi odamlar» kabi pesalarini yozib, ularda yangi davr qahramoni va shu davrning ijtimoiy-ma`naviy muammolarini sahnaga olib chiqishga urindi.

O`zbek xalqiga xos hazil mutoyiba va kulgiga bo`lgan mayl ko`plab komediyalarni paydo bo`lishiga asos bo`ldi. X.Muxammadning «Xotinlar gapidan chiqqan hangoma» komediyasi bilan boshlangan ijodiy jarayon E.Xushvaqtoevning «Chimildiq», «Qalliq o`yin», «Andishali kelin» singari o`nlab komediyalari bilan davom ettirildi.

Me`morlik. O`zbekiston mustaqilligi sharofati bilan me`morlik ilgarigi cheklovlar iskanjasidan qutildi. Me`morlik ustidan o`rnatilgan davlat monopoliyasi o`z kuchini qisman yo`qotdi, xususiy uy-joy qurilishida yangi sifat va sur`at darajasi tez ko`tarildi. O`zbekiston shaharlari, ayniqsa Toshkent qisqa muddat ichida me`moriy jihatdan juda o`zgarib ketdi

(Oliy Majlis, Oqsaroy qarorgohi, Toshkent hokimiyati, Turkiston saroyi, Milliy bank, Interkontinental, Markaziy mehmonxona, Akvapark va b.). Kasb-hunar kollejlari binolari, saroy inshootlari qurilishga katta e’tibor qaratildi (Toshkentdagi Yunusobod tennis korti, «Jar sport majmuasi va b.)

O‘zbek xalqi tarixiy xotirasini tiklash yo‘lida muhim me‘moriy tadbirlar amalga oshirildi (Imom Buxoriy majmuasi, Ahmad al-Farg‘oniyga atab Quva va Farg‘onada haykal va sayilgoh bog‘lar barpo etildi, Samarqandda Imom Maturidiy me‘moriy yodgorligi tiklandi, Marg‘ilonda Burxoniddin Marg‘inoniy majmuasi, Toshkentda Qaffol Shoshiy nomi bilan bog‘liq Hazrati Imom me‘moriy majmuasi va b.)

Qadimgi yodgorliklarni ta‘mirlashga xalq ustalari jalb etilmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva kabi yodgorliklarga boy shaharlarimiz me‘moriy ko‘rik tarzida YUNESKOning jahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgani soha mutaxassislari oldida nihoyatda ma‘suliyatli vazifalarni ko‘ndalang qo‘ygan.

Mustaqillik yillarida an‘anaviy madaniyatga e’tibor kuchaydi. 1997 yil «Xalq badiiy hunarmandchiliklarini va amaliy san‘atini yanada rivojlantirishni davlat yo‘li bilan qo‘llab - quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori milliy madaniyatni rivojlantirishda amaliy bezak san‘atining ahamiyatini oshirish, qo‘lda ishlanadigan badiiy buyumlarni tayyorlash, asriy an‘analarini va o‘ziga xos turlarini qayta tiklash, shuningdek, xalq hunarmandlariga davlat tomonidan madad ko‘rsatishda muhim ahamiyat kasb etdi. An‘anaviy amaliy bezak san‘ati mustaqillik davrida tiklanishi va rivojlanishi har yili Navro‘zda o‘tkaziladigan Amaliy bezak san‘ati asarlari ko‘rgazmasida namoyon bo‘lmoqda. 1997 yil «Musavvir» ilmiy ishlab chiqarish markazi qoshida «Hunarmand» assotsiatsiyasi tashkil qilinib, respublikada ijod qilib kelayotgan ustalar birlashtirildi. Bugungi kunda an‘anaviy hunarmandchilikni yo‘q bo‘lib ketgan turlarini, mahalliy markazlarini tiklash jarayoni ketayapti.

Tasviriy san‘atning turli sohalarini rivojlanishida 1997 yilda O‘zbekiston Badiiy Akademiyasi (BA)ning tashkil etilishi katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Milliy Rassomlik va dizayn instituti, Respublika badiiy kolleji va litsey-internati, barcha viloyatlar va Qoraqalpog‘istonda tasviriy va amaliy san‘at o‘quv yurtlaridan iborat tarmoq qujudga keldi. BA tashkil bo‘lgandan so‘ng ko‘rgazmalar faoliyati jadallashdi, o‘zbek rassomlari turli respublika va xalqaro ko‘rgazma, tanlov, festivallarda ishtirok etishdi.

O‘zbekistonning mustaqilligi natijasida badiiy ijod, tasviriy san‘atga e’tibor davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Sharqning buyuk musavviri Kamoliddin Behzod tavalludining 540 va 550 yilligi keng nishonlandi. Behzod nomidagi muzeyga asos solindi Yubileylari xalqaro miqyosda nishonlangan Alpomish, Ahmad al-Farg‘oniy, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlarga haykallar o‘rnatildi, ularga bag‘ishlangan rasmlar ijod qilindi. Ushbu davrning mahobatli rangtasvir sohasida B.Jalolov, J.Umarbekov, A.Aliqulov va

boshqa rassomlar yorqin asarlar yaratishdi. Xaykaltaroshlik sohasida I.Jabborov, R.Mirtojiev, A.Rahmatullaev va boshqalar ulugʻ ajdodlarimiz qiyofalarini aks ettirdilar. Manzara janrida R.Ahmedov, N.Qoʻziboev, R.Choriev, M.Saidov va boshqalar ijod qildilar. Grafika sohasida M.Kagarov, V.Apuxtin, P.Annenkov, G.Boymatov, A.Mamajonov va boshqalarning ijodiy izlanishlari ahamiyatga sazovor boʻldi.

Soʻnggi yillarda qurilgan binolar – Oʻzbekiston konservatoriyasi, Senat, Oʻzbek kiyimlari muzeyini bezashda rassomlar faol ishtirok etishdi. Oʻzbekiston tasviriy sanʼat galereyasi (2004), Qoraqalpogʻiston davlat sanʼat muzeyining zamonaviy yangi binosi qurib bitkazilishi (2002), Samarqanddagi Registon majmuasida «Chorsu» kartinalar galereyasining tashkil etilishi sanʼatning barcha sohalariga samarali taʼsir etdi, ijodiy izlanishlar doirasining kengayishiga turtki boʻldi.

Mustaqillik yillarida oʻzbek anʼnaviy musiqa sanʼati rivojiga eʼtibor yanada kuchaydi. Xususan, shu davrda oilaviy ansambllar, folklor-etnografik ansambllar, toʻy marosim qoʻshiqlari, katta ashula, baxshi-shoirlar, maqom ijrochiligi boʻyicha koʻriktanlovlar bilan birga «Alla» (1991 yildan), «Sharq taronalari» (1997 y. Samarqand) Maʼmurjon Uzoqov va Joʻraxon Sultonov nomidagi (1997 yildan, Margʻilon), Xojiabdulaziz Abdurasulov nomidagi (1997 yildan, Samarqand), Komiljon Otaniyozov nomidagi (2001 yildan, Urganch), «Boysun bahori» (2003 yildan, Boysun) va boshqa yangi tashkil etilgan respublika va xalqaro musiqa festival va tanlovlari oʻtkazildi. Ayni paytda anʼnaviy musiqa ijrochiligini oʻrganish barcha musiqa kollejlari hamda koʻpgina bolalar musiqa maktablarida joriy etildi.

Oʻzbek mumtoz musiqa ijodiyoti va ijrochiligi sohasida keksa, etuk hamda yosh avlodga mansub oʻnlab sanʼatkorlar-hofiz, sozanda va bastakorlar (T.Alimatov, G.Hojiqulov, Q.Iskandarov, X.Rajabiy, O.Xudoyshukurov, A.Ismoilov, F.Umarov, O.Rasulov, Q.Rahimov, Sh.Joʻraev, O.Xotamov, F.Mamadaliev) sermaxsul ijod qilishdi.

Maxsus musiqa taʼlimi tizimi OʻzR Madaniyat va sport ishlari vazirligi tasarrufida boʻlib, 300 dan ziyod 7 yillik bolalar musiqa maktablari, 5 oʻrta maxsus musiqa maktab (internat) va litseylari, 14 musiqa (sanʼat) kollejlari va Oʻzbekiston davlat konservatoriyasida amalga oshiriladi.

XULOSA

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, Oʻzbekiston mustaqilligi davrida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida ham tub oʻzgarishlar roʻy berdi. Teatr sanʼatining ahamiyati oshdi: u endi mustaqillik gʻoyasiga xizmat qilishi, buyuk ajdodlarimiz merosining, necha ming yillik oʻziga xos noyob madaniyatining vorisi ekanligini anglashga yordam berishi, ushbu boylikni asrash va umuminsoniy qadriyatlar, jahon taraqqiyoti yutuqlari asosida koʻpaytirishga koʻmaklashishi, oʻsib kelayotgan yosh avlodni undan bahramand qilib, har tomonlama kamol topgan, qatʼiy iroda va eʼtiqodga

ega kishilar qilib tarbiyalashi lozim edi.

Teatrlar nafaqat ijodiy, balki tashkiliy va iqtisodiy ishlarni ham mustaqil hal qila boshladilar.

Teatrlar repertuarida barcha mavzu yo`nalishlarini, ijodda shu kunda mavjud bo`lgan barcha uslub va vositalarni kuzatish mumkin. Tarixiy mavzularni ijodiy o`zlashtirishda mamlakat teatrlari katta yutuqlarni qo`lga kiritdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullaev M. Madaniyatshunoslik asoslari.- Farg`ona, 1998 y.
2. Abdullaev M., Umarov E., Ochildiev A., Madaniyatshunoslik asoslari. - Toshkent.: Turon-iqbol, 2006 y.
3. Abduraxmonov M., Raxmonov N. Madaniyatshunoslik. Universitet, Toshkent.: -2011y.
4. Boboev.X., Alimasov V. Madaniyatshunoslik “Ma’ruzalar matni” T., 2001.
5. Bekmurodov M, Yusupova N. Madaniyat sotsiologiyasi. Toshkent.: Yangi asr avlodi. -2010 y.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O`RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG`UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA`LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O`ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G`OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA`RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o`gli, U. B., & Tohirjon o`g`li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
13. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA`LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
19. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE’RIYATGA OSHNO QALB. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
21. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
22. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO‘LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
23. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
24. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
25. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O’RNI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).